

УДК 94(3)

**«СВЯТЫЕ МОГИЛЫ» В ОКРЕСТНОСТЯХ ХЕРСОНЕСА-ХЕРСОНА КАК ПРИМЕР
ФОРМИРОВАНИЯ САКРАЛЬНОГО ЛАНДШАФТА РАННЕХРИСТИАНСКОГО ГОРОДА**

**«HOLY GRAVES» IN THE VICINITY OF CHERSONESOS-CHERSON AS AN EXAMPLE OF THE
FORMATION OF THE SACRED LANDSCAPE OF AN EARLY CHRISTIAN CITY**

**Шевцова А.А.
Shevtsova A.A.**

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University*

Аннотация. Пространство византийского города и его окрестностей включало в себя ряд элементов, одним из которых являлся сакральный ландшафт. Наиболее наглядно процесс его формирования может быть прослежен на примере позднеантичного–ранневизантийского Херсонеса–Херсона. Он начал формироваться в период создания и развития христианской общины в городе в IV–V вв. Сакрализация пространства происходила через выделение мест, связанных с культом местных святых, и создание на их основе христианских архитектурных комплексов. На их территории совершались богослужения и они были связаны с почитанием местночтимых святых. Одним из таких центров было раннехристианское кладбище в Карантинной балке, известное по источникам как «Святые могилы». Особое отношение к сформировавшемуся здесь христианскому комплексу выражалось в его постоянном развитии и усовершенствовании при сохранении его особого сакрального значения. «Святые могилы» сохранили свою высокую роль в религиозной жизни христианского населения Крыма и после прекращения существования Херсонеса–Херсона, вплоть до сегодняшнего дня. И сегодня здесь совершаются богослужения в особых случаях.

Abstract. The space of the Byzantine city and its environs was distinguished by a number of elements, one of which was sacred landscape. The process of its formation can be most clearly traced, for example, in the late antique-early Byzantine Hersonesos-Cherson. It began to form during the period of the creation and development of the Christian community in the city in the IVth – Vth centuries. The sacralization of space occurred through the allocation of places associated with the cult of local saints and the creation of Christian architectural complexes on their basis; divine services were held on their territory and they were associated with the veneration of locally revered saints. One of these centers was the early Christian cemetery in Karantinnaya Balka, known from sources as the "Holy Graves". The special attitude to the Christian complex that formed here was expressed in its constant development and improvement while maintaining its special sacred significance. "The Holy Graves" retained their high role in the religious life of the Christian population of Crimea even after the cessation of the existence of Chersonesos-Kherson, right up to the present day. And today, services are held here on special occasions.

Ключевые слова: сакральный ландшафт, Херсонес-Херсон, культ святых, мартирий, церковь, склеп, некрополь-кладбище.

Key words: sacred landscape, Chersonesos-Cherson, cult of saints, martyrism, church, crypt, necropolis-cemetery

Процесс трансформации позднеантичного полиса в ранневизантийский город включал в себя множество факторов, в том числе переформатирование всего внутреннего пространства городской среды, включавшую профанный (повседневный, обыденный) и сакральный (священный, освященный) ландшафты. Сакральный ландшафт представляет собой пространство, которое формируется в восприятии окружающей среды через специфический «духовный опыт» носителей определенной религиозной культуры. Внешне это проявляется через структуризацию (создание архитектурных комплексов, культовых сооружений), и «освящается» через ритуальные действия, богослужения. Фактически это результат целенаправленного воздействия «сознания людей на природный ландшафт» [7, с 10–14] или пространство городской (пригородной) среды. Само понятие «Сакральный ландшафт» может быть отнесено к любой религиозной системе и культурной традиции.

Исследованию и пониманию процесса формирования, существования, развития такого явления, как христианский сакральный ландшафт, значительное внимание уделял А.М. Лидов [3], [4, с. 5–7]. Он возникает как результат специфической творческой деятельности (иеротопии). Точкой, вокруг которой начинает формироваться сакральное

пространство, становится место проявления Бога (иерофании или/и теофании). Как правило, оно связано с неким «чудом» и/или пребыванием святыни и/или некоего святого (но нередко все перечисленные события связаны). В результате возникает особое почитание некоторого места (пространства).

Такой сакральный ландшафт, с одной стороны, формировался мировоззрением людей, с другой стороны влиял на формирование самого мировоззрения. Повседневная жизнь ромея / византийца была тесно связана не только с хозяйственной деятельностью на просторах профанного ландшафта, но и с религией и Церковью. В ней начиналась и заканчивалась жизнь горожанина: с молитвы день начинался, молитвой он заканчивался. Через сакральное пространство «освящался» город и вся жизнь византийца.

Но, к сожалению, не всегда есть возможность проследить такое сакральное пространство, которое, в отличие от профанного, имеющего четкое материальное воплощение, существовало в значительной степени в восприятии людей. В этой связи особый интерес представляет один из уникальных комплексов, расположенных в окрестностях позднеантичного – ранневизантийского Херсонеса – Херсона, известный в литературе как некрополь в Карантинной балке.

Именно с этим местом связан топоним «Святые могилы», упоминаемый в «Мартирии папы Мартина I» (составлен в конц. VII – нач. VIII вв.) [6, с. 149–1501], [9, с. 1302–1307]. Этот участок позднеантичного некрополя содержит множество различных видов погребальных сооружений (склепы, могилы, подбойные могилы), в которых погребения совершены по различным обрядам (кремации, ингумации). Среди них выделяется значительное количество захоронений христиан, которые могут быть отнесены к IV в. – времени становления Церкви в городе и жестоких гонений, отголоски которых присутствуют в агиографическом памятнике «Жития епископов херсонских» [5], [1] и надгробиях, открытых здесь [11, с. 78–89].

Сам некрополь расположен на склонах и в низовьях Карантинной балки, являющейся продолжением бухты, в которой располагался античный и средневековый Херсонесский порт. Сама балка тянется извилистой линией и сокрыта от города за холмом, известным сегодня как «Девичья гора». Активно осваивать эту территорию под некрополь стали в начале новой эры. Именно здесь в середине IV в. начинает формироваться участок с раннехристианскими погребениями [8, с. 47–60]; [10, с. 58–60]. Отсюда происходит ряд раннехристианских надгробий с эпитафиями [14], [15], [16], [17], [18], [8, с. 36–45].

Среди них выделяется надгробие св. Анастасии. По мнению ряда исследователей, в данном случае может идти речь про местно чтимую святую, погибшую в период гонений и почитаемую среди горожан [11, с. 74]; [2, с. 226–249].

На территории этого участка некрополя было открыто 7 из 12 известных сегодня раннехристианских склепов, сохранивших образцы погребальной живописи [12, с. 299–389]. Отдельного внимания заслуживают склепы, известные в литературе как «Уваровский» (1853/1904 г.) и №2086/1905 г. Особенность их архитектуры [12, с. 375–385] позволяют предположить, что погребенные в них могли быть почитаемы в среде христианской общины, возможно, относиться к местно чтимым святым.

Именно с этим участком кладбища связано предание о погребении трех из семи святых епископов херсонских (свв. Евгений, Елпидий и Агафодор). Сегодня не известен комплекс, который бы мог быть отождествлен с их погребением, но один из памятников заслуживает особого внимания. Речь идет о «Храме 1902 г.» открытом К.К.Косцюшко-Валюжиничем в 1902 г. на Девичьей горе. В 2006 г. на территории памятника проводились исследования под руководством Т.Ю. Яшаевой [13, с. 318–361]. Здесь, предположительно в V–VI вв., сформировался христианский комплекс, который включал церковь (12,3x5,5 м) и два связанных с ним склепа-мартирия. Он был неоднократно перестроен, а после разрушения в IX в. в скорости восстановлен (но в меньшем размере). Несмотря на незначительные размеры всего комплекса, по мнению исследователей, он представлял собой центр небольшого монастыря. Его возведение могло быть связано с особым почитанием погребенных в небольшом склепе-мартирии, входящем в его состав [13, с. 318–361].

Центром всего пространства Святых могил был Загородный крестообразный храм, известный по «Мартирию папы Мартина» как «Прекрасный дом Богородицы Влахернской». Первоначально, в самом конце IV – первой половине V вв. здесь была возведена небольшая однонефная церковь с апсидой. Позднее она была разобрана. Вероятно, в VI в. на ее месте появилась крестообразная церковь, сохранившая следы многократных перестроек. Именно здесь был погребен св. папа Мартин Исповедник, сосланный в Херсон в 651 г. Позднее его мощи были вывезены в Рим, но особое почитание первоначального места его погребения и всего пространства «Святых могил» сохранялось долгие годы и во многом пережило сам Херсонес-Херсон. Существуют упоминания, позволяющие сделать вывод об особом отношении к этому месту и в период Османского владычества [11, с. 78–89]. Вокруг церкви

сформировался небольшой монастырь, который являлся одним из центров паломничества.

Среди объектов, входивших в состав монастырского комплекса, особого внимания заслуживает система связанных между собой склепов, расположенных под Крестообразной церковью (Загородная крестообразная церковь, известна по письменным источникам как Богородицы Влахернской) [11, с. 78–89]. Фактически система склепов, нередко упоминаемая как «херсонесская катакомба», выступала своеобразной криптой под храмом, имела отдельный вход и могла содержать останки жертв антихристианских гонений. На стене одного из сооружений была вырезана эпитафия, содержащая имена женщин [2, с. 226–249], [18].

Подводя итоги можно констатировать, что раннехристианское кладбище, возникшее на территории позднеантичного некрополя в Карантинной балке, стало особо почитаемым пространством. В конце IV–V вв. здесь сформировался сакральный ландшафт, известный из источников как «Святые могилы». Его центром стала мемориальная церковь, возведенная в окружение погребений первых херсонесских христиан, пострадавших в период преследований IV в. Сакральный ландшафт развивался на протяжении всей истории города. Именно здесь был погребен особо почитаемый в ортодоксальной среде борец с ересью монофелитства св. папа Мартин Исповедник. Сформировавшееся особо почитаемое пространство сохраняло свое значение и в последующие годы. По свидетельству ряда источников, даже руины церкви были почитаемы крымскими христианами и в период Османского владычества. Сохранил свои особенные сакральные свойства ландшафт христианского кладбища и сегодня. Ныне там периодически совершаются богослужения.

Источники и литература (References):

1. Виноградов А. Ю.. «Миновала уже зима языческого безумия...»: церковь и церкви Херсона в IV веке по данным литературных источников и эпиграфики. М., 2010.
2. Виноградов А.Ю. Загородный крестообразный храм в Херсонесе и его надписи // Вопросы эпиграфики. М., 2009. Вып. 3. С. 226–249.
3. Лидов А.М. Иеротопия. Пространственные иконы и образцы-парадигмы в византийской культуре. М.: Дизайн. Информация. Картография, 2008.
4. Лидов А.М. Новые Иерусалимы. Перенесение Святой Земли как порождающая матрица христианской культуры (введение) // Новые Иерусалимы. Иеротопия и иконография сакральных пространств. Сборник статей под. ред. А. М. Лидова. М.: «Индрик», 2009. С. 5–7.
5. Могаричев Ю.М., Сазанов А.В., Саргсян Т.Э., Сорочан С.Б., Шапошников А.К. Жития епископов Херсонских в контексте истории Херсонеса Таврического // Нартекс. Харьков, 2012. Т. 1.
6. Могаричев Ю.М. Православные святые средневековой Тавриды. Симферополь, 2017.
7. Окладникова Е.А. Сакральный ландшафт теория и эмпирические исследования. М.: Директ-Медиа, 2014.
8. Пищулина Н.О., Сорочан С.Б., Фомин М.В. Некрополь и кладбища Херсонеса – Херсона: материалы к исследованиям. Харьков: Майдан, 2020.
9. Сорочан С.Б. Византийский Херсон (вторая половина VI – первая половина X вв.) Очерки истории и культуры. Харьков. 2005.
10. Фомин М.В. Погребальная традиция и обряд в византийском Херсоне (IV–X вв.). Харьков: «Коллегиум», 2011.
11. Фомин М.В. «Прекрасный дом Богородицы Влахернской» на «святых могилах». К дискуссии о мемориальном комплексе в Карантинной балке в окрестностях Херсонеса-Херсона // Известия лаборатории древних технологий. Иркутск, 2023. Т.19. №. 2. С. 78–89.
12. Фомин М.В. Раннехристианская живопись позднеантичного Херсонеса // МАИАСК, 2014. Вып. 6. С. 299–389.
13. Яшаева Т.Ю., Голофаст Л.А., Денисова Е.А., Моисеев Д.А. Христианский комплекс на плато Девичьей горы в свете последних археологических исследований // Владимирский сборник II. Материалы международной научной конференции «III Свято-Владимирские чтения. Севастополь, 2020. С. 318–361.
14. V 63. Херсон.Надгробие Дамиана, Маргариты и их детей, IV–V вв. // URL: <https://iospe.kcl.ac.uk/5.63-ru.html>
15. V 65. Херсон.Надгробие Аристана, IV–V вв. // URL: <https://iospe.kcl.ac.uk/5.65-ru.html>
16. V 72. Херсон.Надгробие Кириака, сына Феодора (?), IV–V вв. // URL: <https://iospe.kcl.ac.uk/5.72-ru.html>
17. V 76. Херсон.Надгробие св. мц. Анастасии, IV в. // <https://iospe.kcl.ac.uk/5.76-ru.html>
18. V 85. Херсон.Надгробие Зузии, Мидилабады (?), и других, IV–V вв. // URL: <https://iospe.kcl.ac.uk/5.85-ru.html>